

УДК 340.1

ЭВОЛЮЦИЯ ВИЗАНТИЙСКОГО ПРАВА В VI–X ВЕКАХ. ОПЫТ ПЕРИОДИЗАЦИИ

БОРИСОВ С. Д.

Филиал МГУ в городе Севастополе

В статье, на основе византийских правовых источников, изучены принципы, по которым эволюционировало византийское право в VI–X вв. Автор выделяет следующие причины изменений в законодательстве Византии: желание сохранить право Римской империи, принятие Свода Юстиниана в качестве точки отсчёта и приспособление норм «*Corpus iuris civilis*» к изменениям социальной, экономической и политической жизни государства. Впрочем, несмотря на общую тенденцию преемственности, выраженную в Византийской правовой системе, каждый новый виток развития права в Византии нёс в себе некую новую отличительную черту.

The principles of Byzantium Law's evolution during the 6-10 centuries are examined in this article on the basis of Byzantium legal sources. The author highlights the following reasons for changes in Byzantium law: a wish to keep Roman law, accepting of Corpus Juris Civilis, as a reference point, and adaptation of Justinian's Corpus Juris Civilis to relevant social, economic and political conditions. Though in spite of general tendency of continuity, expressed in Byzantium, legal system, each new spiral in the development of law contained its distinguishing feature.

Ключевые слова: Византия, *Corpus Iuris Civilis*, Эклога, Прохирон, Василики, Книга Эпарха, Земледельческий закон.

Key words: Byzantium, *Corpus Juris Civilis*, *Ecloga*, *Prohiron*, *Book of Eparch*, *Basilics*, *Agricultural Law*.

В 518 году, после кончины императора Анастасия, во внутренней и внешней политике Византийской империи назревала необходимость серьёзных изменений. Перед государством встали новые задачи, которые нужно было решать. Режить их был призван племянник следующего императора Юстина I, а затем – император Юстиниан I, правивший империей с 527 г. по 565 годы, больше трети столетия. Ему удалось как в прямом, так и в переносном смысле построить великую империю. Далеко не последнюю роль в этом играла законодательная деятельность монарха, впрочем, он в этом деле не был первопроходцем.

Систематизации римских нормативно-правовых актов: императорских конституций и законов древнеримских юристов – проводились ещё Григорианом и Гермогенианом – комиссией юристов, созданной императором Феодосием II. На тот момент юристы не могли создать принципиально новую систему права и не хотели отменять старую. Назревала необходимость полного и официального пересмотра всей правовой системы.

В течение VI–X веков создавались другие сборники и отдельные законы, в которых систематизировались нормативно-правовые акты: Эклога, Прохирон, Василики, Земледельческий закон, Книга Эпарха. Тем не менее, кодификация Юстиниана – действительно важная веха в развитии римской правовой системы, поскольку она явилась базисом для всех последующих систематизаций.

В 528 году Юстинианом была создана комиссия из 10 опытных юристов, в числе которых были известный Трибониан и профессор права в Константинопольской юридической школе Феофил. Результатом их работы стало издание «*Corpus iuris civilis*», или «Свода Юстиниана» в период с 528 по 534 годы. Первоначально Свод состоял из трёх частей: кодекса Юстиниана, дигест (пандектов) и институций. Впоследствии акты Юстиниана, созданные после 534 года, так называемые новеллы, также вошли в «*Corpus iuris*

civilis». Впрочем, это не всеми историками признаётся, поскольку новеллы Юстиниана были написаны уже на греческом языке, тогда как «*Cogrus...*» – на латинском. Эти учёные называют новеллы Юстиниана памятниками непосредственно византийского права (об этом далее). Кодекс Юстиниана был опубликован в 529 году. Будучи сборником императорских конституций в период от Адриана до Юстиниана, он автоматически нивелировал правомочность предыдущих кодификаций и становился единственным для империи обязательным сводом законов.

Важным преимуществом Свода Юстиниана является публикация древнеримской юридической литературы помимо императорских институций, что не имело места в предыдущих кодификациях. Если работа над кодексом уже имела под собой базис предыдущих кодификаций, то работа над юридической литературой проводилась впервые. В 530 году Трибониан составил комиссию, задачей которой было пересмотреть сочинения классических юристов, сделать из них извлечения, отфильтровать неактуальное, убрать разногласия, и весь оставшийся материал структурировать. Для достижения этой цели члены комиссии прочли более двух тысяч книг. Эта работа была проведена в течение трёх лет. Изданный в 533 году свод был разделён на 50 книг и назван «Дигесты» или «Пандекты», и сразу же вступил в действие.

Юстиниан был сторонником консервации позднеантичного общества. Это наглядно проявилось в стремлении императора к сохранности принципа «*princeps legibus solutus est*» (Принцепс свободен от [соблюдения] законов) [6, с. 32]. Ссылаясь на Ульпиана, Юстиниан провозгласил себя свободным от законов, или находящимся над законами. Но Ульпиан имел это в виду только по отношению к закону, который был нацелен на борьбу с прелюбодеянием при Октавиане Августе (*Lex Iulia et Papia*) [2, с. 131], а Юстиниан экстраполировал этот принцип на всё, провозгласив неограниченность власти императора.

Отдельного внимания заслуживают институции Юстиниана. Здесь мысль о верховенстве императорской власти продолжается весьма любопытно. Видный юрист эпохи Юстиниана Феofil переложил текст Институций на греческий язык, внося некоторые изменения (интерполяции) в текст. Феofil пишет, что народ является источником законодательной власти: «*Царь есть тот, кто получает от народа власть править*» [1, с. 80] и делает вывод, что раз народ отдал бразды правления императору, то верховная власть последнего легитимна и стоит над всем народом. Таким образом, демократичная по своей природе власть византийского императора была неограниченной по своей сущности. Эту форму правления Е.В. Вальденберг склонен считать «*демократической монархией*» [2, с. 133].

Дигесты – важный источник по истории византийского права VI века, поскольку впоследствии он использовался в качестве основы правовой системы в различных западноевропейских странах: на основе «Дигест» создавались теории права в феодальном и капиталистическом обществе [21, с. 5]. Эта рецепция римского права повлияла на развитие мирового права в целом.

После Юстиниана империя впала в кризис, затянувшийся на полтора столетия [12, с. 133]. Главным образом это случилось вследствие дорогостоящих войн и масштабного строительства. Для возрождения величия Римской империи в прямом смысле этого слова (огромной территории и роскошных зданий) у Юстиниана I ресурсов не хватило, но «*Cogrus iuris civilis*» – прекрасное доказательство того факта, что культурное и правовое величие Рима было присуще и Ромейской империи.

Начиная с Кодекса Юстиниана, мы можем наблюдать разделение римского права на две ветви: Западную и Восточную [22, с. 243]. В отличие от Западной, которая развивалась достаточно стабильно и нарастающими темпами, Восточная расцветала при Юстиниане I, Льве Исавре, Василии Македоняnine и Льве Мудром. Происходило оживление юридической литературы под авторством частных юристов, появление номоканонов, формирование системы юридического образования: Константинопольская и Бейрутская академии [22, с. 244], однако в перерывах между периодами правления этих деятелей развитие права тормозилось, и после X века ромейское право стало увядать.

В 726 году был издан крупнейший после кодекса Юстиниана официальный свод законов – Эклога. Главным образом, изменилось процессуальное право: провозглашался принцип равенства всех граждан перед судом: *«Не презирать бедных, не оставлять без преследования несправедливо поступающего могущественного [человека] и не выказывать в преувеличенной форме на словах восхищения справедливостью и равенством, на деле же отдавая предпочтение как более выгодному несправедливости и лихоимству»* [29, с. 42].

Освобождались от судебных пошлин лица, участвующие в судебных тяжбах. Свод был разделён на 18 титулов, охватывавших различные вопросы брачного и семейного характера, попечительства и опеки, наследственного права. Договоры дарения, купли-продажи, займа, найма подчинялись общим правилам.

«Мы полагаем, что ничем не можем воздать Богу должное скорее и лучше, чем управлением доверенными им нам людьми – согласно закону и с правосудием – так, чтобы, начиная с этого времени, прекратились всякие незаконные объединения, и чтобы были расторгнуты сети насильственных сделок по договорам и пресечены были стремления тех, кто грешит» [29, с. 41].

В Эклоге были описаны также наказания, которые полагались за совершенные правонарушения, определялось правовое положение рабов, свидетелей, участвующих в процессе, и должностных лиц (их имущественные отношения). В перечень преступлений входили: нарушения святости алтаря и церковного убежища, вероотступничество, клятвопреступление, разграбление могил, подделка денег, хищения [29, с. 69]. Предусматривались такие наказания: битье плетью [29, с. 70] и палками [29, с. 73], урезание носа [29, с. 70] и языка [29, с. 68], ослепление, отсечение конечностей [29, с. 69], выжигание волос и пр. Смертная казнь устанавливалась за наиболее тяжкие преступления: кровосмешение, умышленный поджог, отравление, колдовство, убийство, гомосексуальные связи, разбой [29, с. 72].

В сфере гражданского и семейного права Эклога продолжала некоторые основные направления, заложенные еще законами Юстиниана. Обручение превратилось в юридическое соглашение, которое было подготовительным этапом к заключению брака. Расторжение этого договора без уважительных причин влекло уплату неустойки. Однако некоторые категории населения могли избежать наказания, например, сироты до 15 лет. Брак, по Эклоге, был союзом мужа и жены, которые пользуются равными имущественными правами. Запрещались кровнородственные браки [29, с. 44–46]. Число законных поводов для развода стремилось к нулю. Муж освобождался от жены по следующим причинам: если жена его совершила прелюбодеяние [29, с. 49], если она каким-либо образом злоумышляла против мужа или же, будучи осведомленной, что другие злоумышляют против мужа, не предупредила его; если жена прокаженная. Те же правила действовали по отношению к мужу. Вне перечисленных причин супруги не могли разводиться в соответствии с предписанием: *«Кого Бог соединил, человек да не разделит»* [29, с. 49].

По отношению к коррупции составители Эклоги были неумолимы: *«Господь и Спаситель наш Иисус Христос сказал: «Не судите, взирая на лица, но праведным судом судите»; поэтому право должно удерживаться от всякого принятия подарков. Ибо написано: «Горе оправдывающим нечестивого ради даров и правду правдивого отмечающим»*. При этом для стимулирования квесторов, антиграфевсов, всех служащих в судебных органах Эклога подтверждала право на жалование от саккелия [29, с. 43].

В приложение к Эклоге были включены также четыре самостоятельных закона – Земледельческий, Военный, Морской и Моисеев. Время их издания не может быть с точностью определено. Земледельческий закон был, скорее всего, издан вскоре после Эклоги или незадолго до неё, Военный и Морской просто датируют VIII веком н.э.

Подробнее рассмотрим Земледельческий закон (Nomos Georgikos). В период правления императоров Исаврийской династии оформился фемный строй. Империя превратилась в государство равноправных вооружённых крестьян. Большинство источников, освещающих этот период, было уничтожено иконопочитателями, которые пришли к власти после иконоборцев, что повышает значимость Земледельческого закона как источника.

Ни авторство, ни точная дата создания закона не известны. О нём нет упоминаний в византийских хрониках. В то же время, Эклога достаточно часто упоминается как

«нечестивый закон эпохи иконопочитания. Е.Э. Липшиц предполагает, что Земледельческий закон» был написан частным юристом, либо просто законодательно оформлял изменения, которые произошли в сфере аграрных отношений, без участия и, возможно, помимо воли византийских законодателей. К.Э. Цахариз фон Лингенталь утверждает, что Земледельческий закон – документ официального происхождения, аргументируя это повелительным тоном Закона. Исследователи К.Н. Успенский, Б.А. Панченко и Г.В. Вернадский предполагают, что Земледельческий закон был издан в VII веке, указывая на его варварский и наивно-эмпирический характер [7, с. 5].

Несмотря на общую тенденцию преемственности, выраженную в Византийской правовой системе, каждый новый виток развития права в Византии нёс в себе некую новую отличительную черту, всецело ромейскую. В данном законе мы видим конкретность случаев, описанных в статьях: *«Если бы пастух поутру взял быка у земледельца и пустил его в стадо, и если случилось [бы] быку быть зарезанным волком, пусть покажет тушу хозяину его и сам будет считаться невиновным»* [24, с. 104]. В римском праве стремились обобщать спорные случаи, поясняя их рядом примеров, тогда как в этом законе сделана попытка рассмотреть максимальное количество потенциально возможных правонарушений в узкой, но экономически и социально важной сфере человеческого быта – сельском хозяйстве.

Этот закон является важным историческим источником также потому, что демонстрирует род отношений между людьми в аграрной сфере. В статьях 18-й и 19-й заостряется внимание на коллективной ответственности членов общины: *«Если не имеющий средств для обработки своего поля земледелец бежал и ушел в чужие края, то пусть ответственные перед казной за подати собирают плоды, и не имеет права возвратившийся назад земледелец взыскивать с них что-либо. Если земледелец, убежавший со своего поля, платит [платил] ежегодно казенные экстраординарные налоги, то пусть собирающие плоды и пользующиеся его полем понесут ответственность в двойном размере»* [24, с. 104]. Становятся понятными преимущества византийской общины перед римским колонатом в первую очередь для государства, не лишаящегося налогов.

Права неимущих крестьян Земледельческий закон также защищает:

«Если земледелец взял у какого-либо обедневшего земледельца виноградник для обработки исполу и не обрезал его, как полагается, не окопал и не обнес его частоколом, пусть не получит ничего из плодов» [24, с. 104]. *«Если взявший поле исполу у бедного [неимущего] земледельца, находящегося в отсутствии, раздумав, не возделает поля, – вдвойне столько отдаст плодов»* [24, с. 104]. На основе этих фрагментов мы можем сделать вывод о Византии как о государстве, где социальные права людей, даже в частных случаях, защищались во всей полноте на законодательном уровне, а это дополнительный аргумент в пользу восприятия Византии как социально справедливого государства.

Базовые экономические отношения (купли-продажи) – в данном случае в виде обмена – Земледельческий закон тоже утверждал. Мы делаем этот вывод на основе третьей статьи о сделке по передаче земли: *«Если договорились друг с другом два земледельца перед двумя или тремя свидетелями обменяться землями и договорились бы окончательно, пусть остается их обмен законным, прочным и непоколебимым»* [24, с. 103].

Nomos Georgikos является замечательным источником информации даже о географии ромейской местности: в 45-й и 57-й статьях мы узнаём о холмистом рельефе Византии и о лесистости этого государства.

Что касается сущности общины по Земледельческому закону, этот вопрос вызвал полемику в научных кругах: корифей византистики Е.Э. Липшиц считает сельскую общину, описанную в Земледельческом законе, *«самодовлеющей единицей», «опорой бюрократического централизованного государства»* [16, с. 142–143]; [17, с. 117–118], в то время как М.Я. Сюзюмов не находит отличий между византийской общиной и западноевропейской маркой [27, с. 43–44]. С Михаилом Яковлевичем соглашался и Г.Г. Литаврин [18, с. 102].

Земледельческий закон – единственный памятник ромейского времени, воссоздающий быт византийской деревни. В этом его основополагающая заслуга, это позволяет ему занимать высокую ступеньку в эволюции византийского права.

В 879 году вышел в свет новый свод законов под названием «Прохирон». Это было связано с тем, что на византийском престоле воцарилась Македонская династия. В противовес авторам Эклоги, авторы Прохирона мыслили в духе иконопочитания.

Отменив Эклогу, составленную его политическими противниками иконоборцами, Василий I приказал вновь переработать Свод Юстиниана, убрать из него устаревшие нормы, разъяснить сложные юридические термины и перевести их на греческий. В результате в 879 г. был издан «Прохирон», который в последующие века был одним из наиболее авторитетных источников права Византии и оставил заметный след в истории права соседних славянских государств.

Прохирон по сравнению с Эклогой был более полным сборником нормативно-правовых актов (добавлено 17 титулов), но по юридической технике (по четкости расположения правового материала) он уступал последней. Несмотря на открытую ненависть к Эклоге, Василий I позаимствовал из нее ряд положений, особенно относящихся к уголовному праву.

Краткие своды византийского права не могли в полной мере удовлетворить потребности судебной практики, которая время от времени была вынуждена обращаться ко все более устаревающему Своду законов Юстиниана. Здесь кроется основная причина необходимости составления Василики. При императоре Льве VI Мудром (886–912 гг.), правление которого ознаменовалось подъемом юридической науки, были завершены крупные кодификационные работы по новой переработке законодательства Юстиниана, начатые еще при Василии I. Таким образом, около 890 г. под руководством видного юриста Симбация были составлены «Василики», т.е. «царские законы». Все устаревшее было предписано опустить, добавить кое-что новое и сделать разъяснение специальной латинской терминологии, переведя ее на греческий язык. Необходимо было согласовать вновь издаваемые законы с уже существующими. Более того, применение действующего права Юстиниана затруднялось разбросанностью законодательного материала по четырем сводам, причем отдельные статьи противоречили друг другу.

Лев VI Мудрый впоследствии писал: *«Не для того, чтобы порицать, не для того, чтобы возвеличить себя, мы предприняли пересмотр законов, но чтобы в возможной степени устранить неподходящее к жизненным потребностям подданных... Истинная забота об управлении государством требует, чтобы в случаях, если обнаружатся законы, не приносящие пользы для государства, были приняты меры для улучшения этих законов»* [26, с. 71].

Использованный в «Василиках» огромный правовой материал расположен более компактно и последовательно, чем в Своде законов Юстиниана, состоявшем из нескольких самостоятельных частей (книг). «Василики» – единый законодательный памятник, включающий 60 книг, разделенных на титулы и фрагменты. Составление «Василики» не означало отмены законодательства Юстиниана, которое, однако, все более выходило из употребления. С конца XII в. «Василики» стали единственным действующим сводом византийского права.

«Василики» представляют собой целую энциклопедию права, в которой все разделы законодательства Юстиниана объединены и распределены по тематическому принципу. После первой книги, посвященной Святой Троице и православию, следуют общие теоретические принципы права (книга 2), церковное право излагается в книгах 3, 4, 5. Нормы, регулирующие деятельность государственных институтов, процессуальное и исковое право содержатся в книгах 6–8. Наиболее крупный раздел – частное право – охватывают книги с 10-й по 53-ю и 58-ю. Военное право содержится в книгах 54–57, законы об умерших и захоронениях – в книге 59. Завершается свод разделом «Уголовное право».

Каждый титул «Василики» начинается фрагментом из Дигест, затем следуют конституции Кодекса и положения Институций и Новелл, которые подтверждали или дополняли положения Дигест.

После составления «Василики» византийское право развивалось, главным образом, посредством законодательных актов императоров – новелл. Существенные изменения были, например, внесены новеллами Льва Мудрого. Государственные чиновники получили возможность скупать в округах, им подвластных, земли в собственное пользование, опять

снят запрет с ростовщичества, окончательно отменен конкубинат (в Древнем Риме незамужняя женщина низшего сословия, находившаяся в сожителстве с мужчиной), запрещены браки, не получившие церковного признания и т.п.

Книга Эпарха – важнейший источник, характеризующий ремесленные и торговые отношения в Византии. Она была составлена в X веке и является сборником постановлений константинопольского градоначальника 22-м ремесленным и торговым корпорациям.

В X веке в Новом Риме существовали корпорации ремесленников: табуллярии, аргиропраты, трапезиты и др.

Во второй половине IX века в Византии, на фоне выхода из тяжелейшего для государства испытания – борьбы с павликианами, среди которых было большое количество стратиотов, которые в ходе борьбы с павликианской ересью были убиты, или переехали за границу, началось наступление крупных землевладельцев на описанную в Земледельческом Законе общину свободных крестьян. Одержав победу в борьбе с павликианами можно было лишь при условии усиления центральной власти, которое подошло к концу как раз после победы над павликианами.

Теперь, после укрепления вертикали власти, основной задачей стало создание свода законов, который, во-первых, закрепил бы усиление центра, во-вторых, исключил бы устаревшие положения из существующего свода – главным образом это относилось к центральному и городскому управлению. Знать стояла на стороне власти. В провинциях феодалы стремились закрепить закабаление крестьян, в городе торгово-ремесленная верхушка стремилась расширить торговлю и ремесленное производство, а также связи с иностранцами.

Большие города в IX–X веках вновь стали важными культурными, торговыми и административными центрами Византии, давая ей преимущества по отношению к Западной и Восточной Европе. Новый Рим по-прежнему был «мастерской великолепия», как его называли ещё в IV в. Христианизация славянских народов усилила влияние, оказываемое Византией на славянские страны, а параллельно повысило спрос славянской элиты на предметы роскоши. Очевидно, вопросы, связанные с производством этих товаров, вышли на самый высокий государственный уровень, затрагивая как дипломатию, так и экономику. Исходя из вышперечисленного, мы можем утверждать, что возникновение Книги Эпарха, документа, который как раз рассматривал эти вопросы, было неизбежным по ряду причин.

Отличительной чертой Ромейской империи была её многовековая цивилизация. Одним из основных её проявлений было необычайное великолепие императорского двора и Церкви. Византийцы этим весьма дорожили. Вследствие этого, продажа дорогих тканей иностранцам строго контролировалась, а нарушение в этой области права вело к строжайшим наказаниям. В Константинополе торговля особо дорогими товарами находилась под необычайно строгим контролем. Мусульманский Восток также был весомым игроком на мировом рынке роскоши, но географическое положение Византии предоставляло ей определённые преимущества для контроля над рынком предметов роскоши: зарождавшейся элите Восточной Европы было гораздо ближе закупать товары в Константинополе, нежели в Сирии. Крупные торговцы из Византии могли ездить на Восток для закупки товаров с целью перепродажи, но закупки в таких масштабах были незаконными и карались статьями Книги Эпарха: *«Вестиопраты имеют право покупать шелковые одежды, но никакой иной товар, за исключением того, что предназначено для их личного употребления и что они не имеют права перепродавать другому. Не разрешается передавать пришлым извне что-либо из запретных товаров: фиолетовых шелковых [тканей] или же шерстяных, окрашенных в пурпур, высокосортных, чтобы те не переправили эти товары иностранцам. Кто нарушит эти правила, будет подвергнут телесному наказанию и конфискации»* [3, с. 52].

Во внутренней политике Лев VI, в основном, опирался на городскую верхушку, в связи с развитием торговли. Ставка совершенно определённо делалась на развитие городского предпринимательства, на абсолютное подчинение церкви государству, на усиление управленческого аппарата, на подчёркивание необходимости соблюдать законы, в основном, те, которые фиксировали защиту частной собственности. Ростовщичество было полностью легализовано. Это была политика поощрения мелкого самостоятельного хозяй-

ства, экономически эксплуатируемого носителями частной собственности на землю, сырье и торговый капитал. Но вместе с тем правительство стремилось не допускать внеэкономического принуждения со стороны частных лиц, не облеченных государством соответствующими функциями и правами, замыкая всё управление на себя и своих ставленников – представителей корпораций.

Опираясь на информацию из Книги Эпарха, мы видим, что правительство Льва VI пыталось привлечь на свою сторону местную торгово-ремесленную и ростовщическую верхушку, частично допуская ее к деятельности государственного аппарата, передавая корпорациям некоторые функции полицейского порядка с соответствующими правами и возможностями извлечения выгод (например, в борьбе против нарушителей монополий, в судебных тяжбах по поводу оплаты труда, расценках товаров при обложении и т.д.): *«Аргиропраты, по старинному обычаю, в дни, назначенные для торжищ, должны располагаться в своих эргастериях со ститорами, т.е. людьми, которые стоят [для охраны] у прилавка, причем [на прилавке] должны быть разложены номисмы (На полях Женевской рукописи красными чернилами приписано: "Надлежит знать, что один кератий равняется двенадцати фоллам или половине милиарисия; двенадцать кератиев составляют половину номисмы. Полная номисма имеет двенадцать милиарисиев и двадцать четыре кератия"), размененные на милиарисии, чтобы можно было [на них] купить ювелирное изделие, если кто принесет его для продажи»* [3, с. 50].

Таким образом, византийское право строилось в VI–X веках на принципах, заложенных ещё в Древнем Риме, однако перерабатывалось довольно часто, чтобы подстроить нормы закона к общественным отношениям в Ромейской империи. Все кодификационные работы брали за основу Свод Юстиниана и приспособляли под актуальные на тот момент общественные отношения.

Источники и литература.

1. Азаревич Д. История византийского права: в 2-х т. Том 1. Часть 1. Ярославль: Тип. Г.В. Фальке, 1876.
2. Вальденберг В.Е. История византийской политической литературы в связи с историей философских течений и законодательства. Изд. 2-е, испр. и доп. / подгот. Изд. В.И. Земсковой. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 559 с.
3. Византийская книга Эпарха. М.: Изд-во Восточной литературы, 1962. Перевод М.Я. Сюзюмова. 296 с.
4. Византийский сборник. М.; Л.: Изд-во Академии Наук, 1945. 282 с.
5. Вин Ю.Я. «Земледельческий закон» – источник правового регулирования и коллективного самосознания сельской общины в средневековой Византии [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/zemledelcheskiy-zakon-istochnik-pravovogo-regulirovaniya-i-kollektivnogo-samosoznaniya-selskoy-obschiny-v-srednevekovoy-vizantii>.
6. Дигесты Юстиниана. Пер. с лат. И. С. Перетерский; Ред. Е. А. Скрипилев. М.: Наука, 1984. 456 с.
7. История Византии. Том 2 / Академик Сказкин С.Д. (отв. редактор). М.: Наука, 1967. 472 с.
8. История государства и права зарубежных стран: в 2 ч. / Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. Крашенинниковой. М.: НОРМА, 2004.
9. Каждан А.П. Василики как исторический источник. // Византийский временник Т. IV. М., 1958. С. 56–75.
10. Каждан А.П. Византийская культура. М.: Наука, 1968. 233 с.
11. Лебедева Г.Е. Кодексы Феодосия и Юстиниана об источниках рабства // Византийский временник Т. 36. М., 1974. С. 31–44.
12. Ливанцев К.Е. История государства и права средних веков. СПб.: Питер, 2003. 283 с.
13. Липшиц Е.Э. Византийское право в период между Эклогой и Прохионом (Частная Распространенная Эклога). Византийский временник. Т. 36. М., 1974. С. 45–73.
14. Липшиц Е.Э. Законодательство и юриспруденция в Византии в IX–XI вв.: Историко-юридические этюды / АН СССР, Институт истории СССР, Ленинградское отделение. Под редакцией члена-корреспондента АН СССР В.И. Рутенбурга. Л.: «Наука». Ленинградское отделение, 1981. 246 с.
15. Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии в IV – VIII вв. Л.: Издательство «Наука», Ленинградское отделение, 1976. 230 с.
16. Липшиц Е.Э. Византийское крестьянство и славянская колонизация (преимущественно по данным Земледельческого закона) // Византийский сборник. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1945. С. 96–143.
17. Липшиц, Е.Э. Очерки истории византийского общества и культуры: VIII – первая половина IX века. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 482 с.
18. Литаврин Г.Г. Византийское государство в V–XII вв. // Раннефеодальные государства на Балканах: VI–XII вв. М.: Наука, 1985. С. 99–131.
19. Медведев И.П. Правовая культура Византийской империи. СПб.: Алетейя, 2001. 576 с.

20. Панченко Б.А. Крестьянская собственность в Византии. София: Державна печатница, 1904. 234 с.
21. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. М.: Госюриздат, 1956. 131 с.
22. Покровский И.А. История римского права. СПб, изд.-торг. Дом «Летний сад», 1999. 535 с.
23. Прокопий Кесарийский. Тайная история. М.: Наука, 1993.
24. Сборник документов по социально-экономической истории Византии. М.: Изд. АН СССР, 1951. Перевод Е.Э. Липшиц. 318 с.
25. Сюзюмов М.Я. Историческая роль Византии и ее место во всемирной истории: (В порядке дискуссии) // Византийский временник. М., 1968. Т. 29. С. 32–44.
26. Сюзюмов М.Я. «Василики» как источник для внутренней истории Византии // Византийский Временник. 1958. Т. XIV. С. 67–75.
27. Сюзюмов М.Я. О характере и сущности византийской общины по Земледельческому закону // Византийский временник. 1956. Т. 10. С. 27–47.
28. Успенский К.Н. Очерки по истории Византии. М.: Типолитография Товарищества И. Н. Кушнерев и Ко, 1917. 276 с.
29. Эклога. Византийский законодательный свод VIII века. М.: Наука, 1965. 228 с.

References.

1. Azarevich D. Istoriya vizantiyskogo prava: v 2-kh t. Tom 1. Chast 1. Yaroslavl: Tip. G.V. Falke. 1876.
2. Valdenberg V.E. Istoriya vizantiyskoy politicheskoy literatury v svyazi s istoriyey filosofskikh te-cheniy i zakonodatelstva. Izd. 2-e. ispr. I dop; podgot. Izd. V.I. Zemskovoy. SPb.: DMITRIY BULANIN, 2015. 559 s.
3. Vizantiyskaya kniga Eparkha. M.: Izd-vo Vostochnoy literatury, 1962. Perevod M.Ya. Syuzyumova. 296 s.
4. Vizantiyskiy sbornik. M.; L.: Izd-vo Akademii Nauk. 1945. 282 s.
5. Vin Yu.Ya. «Zemledelcheskiy zakon» – istochnik pravovogo regulirovaniya i kollektivnogo samosoznaniya selskoy obshchiny v srednevekovoy Vizantii [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <https://cyberleninka.ru/article/v/zemledelcheskiy-zakon-istochnik-pravovogo-regulirovaniya-i-kollektivnogo-samosoznaniya-selskoy-obshchiny-v-srednevekovoy-vizantii>.
6. Digesty Yustiniana. Per. s lat. I. S. Pereterskiy; Red. E. A. Skripilev. M.: Nauka, 1984. 456 s.
7. Istoriya Vizantii. Tom 2 / Akademik Skazkin S.D. (otv. redaktor). M.: Nauka, 1967. 472 s.
8. Istoriya gosudarstva i prava zarubezhnykh stran: v 2 ch. / Pod red. O.A. Zhidkova i N.A. Krashenniko-vo. M.: NORMA, 2004.
9. Kazhdan A.P. Vasiliki kak istoricheskiy istochnik. // Vizantiyskiy vremennik T. IV. M., 1958. S. 56–75.
10. Kazhdan A.P. Vizantiyskaya kultura. M.: Nauka, 1968. 233 s.
11. Lebedeva G.E. Kodeksy Feodosiya i Yustiniana ob istochnikakh rabstva // Vizantiyskiy vremennik T. 36. M., 1974. S. 31–44.
12. Livantsev K.E. Istoriya gosudarstva i prava srednikh vekov. SPb.: Piter, 2003. 283 s.
13. Lipshits E.E. Vizantiyskoye pravo v period mezhdru Eklogoy i Prokhironom (Chastnaya Rasprostranennaya Ekloga). Vizantiyskiy vremennik. T. 36. M., 1974. S. 45–73.
14. Lipshits E.E. Zakonodatelstvo i yurisprudentsiya v Vizantii v IX–XI vv.: Istoriko-yuridicheskiye etyu-dy / AN SSSR. Institut istorii SSSR. Leningradskoye otdeleniye. Pod redaktsiyey chlena-korrespondenta AN SSSR V.I. Rutenburga. L.: «Nauka», Leningradskoye otdeleniye 1981. 246 s.
15. Lipshits E.E. Pravo i sud v Vizantii v IV – VIII vv. L.: Izdatelstvo «Nauka», Leningradskoye otdeleniye, 1976. 230 s.
16. Lipshits E.E. Vizantiyskoye krestianstvo i slavyanskaya kolonizatsiya (preimushchestvenno po dannym Zemledelcheskogo zakona) // Vizantiyskiy sbornik. M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1945. S. 96–143.
17. Lipshits E.E. Ocherki istorii vizantiyskogo obshchestva i kultury: VIII – pervaya polovina IX veka. M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1961. 482 s.
18. Litavrin G.G. Vizantiyskoye gosudarstvo v V–XII vv. // Rannefeodalnyye gosudarstva na Balkanakh: VI–XII vv. M.: Nauka, 1985. S. 99–131.
19. Medvedev I.P. Pravovaya kultura Vizantiyskoy imperii. SPb.: Aleteya, 2001. 576 s.
20. Panchenko B.A. Krestianskaya sobstvennost v Vizantii. Sofiya: Derzhavna pechatnitsa, 1904. 234 s.
21. Pereterskiy I.S. Digesty Yustiniana. M.: Gosyurizdat, 1956. 131 с.
22. Pokrovskiy I.A. Istoriya rimskogo prava. SPb. izd.-torg. Dom «Letniy sad». 1999. 535 s.
23. Prokopiy Kesariyskiy. Taynaya istoriya. M.: Nauka. 1993.
24. Sbornik dokumentov po sotsialno-ekonomicheskoy istorii Vizantii. M.: Izd. AN SSSR, 1951. Perevod E.E. Lipshits. 318 s.
25. Syuzyumov M.Ya. Istoricheskaya rol Vizantii i eye mesto vo vsemirnoy istorii: (V poryadke diskussii) // Vizantiyskiy vremennik. M., 1968. T. 29. S. 32–44.
26. Syuzyumov M.Ya. «Vasiliki» kak istochnik dlya vnutrenney istorii Vizantii // Vizantiyskiy Vremennik. 1958. T. XIV. S. 67–75.
27. Syuzyumov M.Ya. O kharaktere i sushchnosti vizantiyskoy obshchiny po Zemledelcheskomu zakonu // Vizantiyskiy vremennik. 1956. T. 10. S. 27–47.
28. Uspenskiy K.N. Ocherki po istorii Vizantii. M.: Tipolitografiya Tovarishchestva I. N. Kushnerev i Ko. 1917. 276 s.
29. Ekloga. Vizantiyskiy zakonodatelnyy svod VIII veka. M.: Nauka, 1965. 228 s.

Борисов С. Д. Эволюция Византийского права VI-X веков. Опыт периодизации / Борисов С. Д. // Альманах «НАЧАЛО» (приложение к журналу «Причерноморье. История, политика, культура»). – №1. – 2019. – С. 21–29.

Borison S. D. Evolution of Byzantium law in the 6th-10th centuries. Experience of periodization/ Borison S. D. // Almanac "The Beginning" (Appendix to the journal «The Black Sea region. History, politics, culture»). – №1. – 2019. – P. 21–29.

ОБ АВТОРЕ

БОРИСОВ
Сергей Дмитриевич

Студент IV курса отделения «История» Филиала МГУ в городе Севастополе (научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и международных отношений **Хапаев Вадим Вадимович**)
E-mail: moineau99@mail.ru

BORISOV
Sergey Dmitrievich

Forth-year student of the Department of History and International Relations. Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University. (Research Advisor – **Khapaev Vadim Vadimovich**, Candidate of History, associate professor at the Department of History and International Relations).
E-mail: moineau99@mail.ru

Статья принята к публикации 23.11.2018 г.